

Roteiro de Entrevista - Formadores

Seção 1: Perfil dos Respondentes

1. Qual seu cargo/função? (pode marcar os dois)
 - Professor(a)
 - Formador(a)

2. Qual gênero?
 - Feminino
 - Masculino
 - Não desejo responder

3. Qual idade?
 - 18 a 24 anos
 - 25 a 34 anos
 - 35 a 44 anos
 - 45 a 54 anos
 - 55 a 64 anos
 - 65 anos ou mais

4. Qual seu curso de graduação?
 - Pedagogia
 - Licenciatura em Matemática
 - Escola Normal Superior
 - Não desejo responder
 - Outro (_____)

5. Qual seu nível de escolaridade?
 - Graduação
 - Atualização ou aperfeiçoamento (180h)
 - Especialização (360h)
 - Mestrado
 - Doutorado
 - Não desejo responder

6. Há quanto tempo forma professores em MAJOG?
 - Menos de 1 ano
 - 1-2 anos
 - 3-4 anos
 - 5-6 anos
 - 7-8 anos
 - 9-10 anos
 - Mais de 10 anos
 - Não utilizo

7. Quantos professores você já formou em MAJOG em média?

Seção 2: Oficina MAJOG

- De acordo com a metodologia que fundamenta o MAJOG, quais são os principais pilares que você busca transmitir na formação dos professores?
- Qual é o seu foco principal durante as oficinas de formação: os conceitos matemáticos explorados pelos jogos ou a mecânica e a jogabilidade dos jogos? Existe um movimento do jogo para o conteúdo, ou vice-versa, em sua abordagem?
- A formação vai além do material impresso? De que forma?
- Os autores presentes nas referências bibliográficas do material do MAJOG foram determinantes para você aplicar o material em suas formações, ou você recorre a outros autores, ou aplica a partir de sua experiência prática? Há algum autor específico que você considere relevante ou referência na aprendizagem escolar com jogos? Qual?
- Todos os professores que utilizam o MAJOG passam pela oficina de formação? Se não, como é feita a formação ou a capacitação daqueles que não participam? (Livro do professor como base para a formação continuada, colaboração entre os pares a partir do uso do material, etc.)
- Durante a formação, o quanto e o quão rápido a abordagem utilizada pelo MAJOG fica clara para os professores?
- Durante a oficina de formação, você observa que os professores apresentam dificuldades? Se sim, em quais partes específicas da formação em MAJOG essas dificuldades são mais evidentes?
- Você já recebeu/recebe algum tipo de feedback sobre o impacto da oficina de formação e da adoção do MAJOG na prática do professor? Se sim, quais foram/são os resultados mais observados?
- Você acredita que as instituições de ensino também foram/são afetadas pela formação em MAJOG e pela adoção do MAJOG nas aulas? Se sim, de que forma?
- De que maneira a formação em MAJOG poderia ser melhorada?

Seção 3: Sobre o MAJOG

LUDICIDADE

- Antes da formação MAJOG, os professores já utilizavam jogos em suas aulas de matemática?
- O MAJOG estimula os professores a jogar? Até os que não jogavam antes?
- Como o material MAJOG auxilia o professor na condução de suas aulas?
- Após a formação, os professores passam a perceber melhor os jogos como uma ferramenta de ensino eficaz? Como você observa essa mudança de percepção?

- De que forma a ludicidade abordada no MAJOG se manifesta nas práticas pedagógicas dos professores após a formação? Você consegue observar a ludicidade aplicada nas aulas?

AUTONOMIA

- Como você percebe a autonomia que o MAJOG proporciona ao professor no uso do material?
- Além das atividades propostas pelo material, é possível observar os professores desenvolvendo novas formas de utilizar os jogos do MAJOG? Você consegue estimar qual a média de criações por professor?
- O uso do material adequa-se à realidade de ensino do professor? Quais diferentes usos do MAJOG você observa nas práticas pelos professores? (Ex: focando na jogabilidade, explorando diferentes ferramentas do MAJOG etc)
- Como a experiência "projetada" pela editora se compara à "experiência real" de como o MAJOG é de fato jogado nas escolas? Quantos caminhos você enxerga para além do que foi projetado pela editora?
- Como você percebe que o MAJOG estimula a autonomia do aluno no uso do material?

INTERAÇÃO

- De que forma o MAJOG estimula a interação social entre os alunos a partir dos jogos? Quais tipos de interação você observa entre os alunos?
- Os professores interagem entre si e trocam ideias e experiências sobre o uso do MAJOG? Se sim, como essa interação acontece? (Comparar respostas com Sistema de interação dos professores)

DESENVOLVIMENTO MORAL

- O MAJOG estimula o respeito às regras e desenvolve a disciplina em sala de aula? Os professores utilizam o MAJOG para abordar questões de respeito às regras e comportamentos éticos? Justifique.
- De que forma o MAJOG estimula os alunos a lidar com acordos tácitos (ex: tempo da rodada)?

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL

- De que forma o MAJOG ajuda os alunos a lidar com as frustrações?
- Os professores percebem o material MAJOG como um estímulo ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais (colaboração, criatividade, autocontrole, curiosidade, liderança etc)? Justifique.

SOBRE O MATERIAL

- Como você observa que o professor explora os materiais do MAJOG?
- Como você observa que o professor interage com o material ao abrir a caixa? O que chama mais atenção? O material estimula a interação com seus próprios elementos?

- A estrutura do livro do professor está adequada? Como formador, você recorria ao livro do professor quando aprendeu sobre o MAJOG? Justifique.

Seção 4: Comentários Finais

- Por favor, compartilhe qualquer outro comentário sobre sua experiência (positiva e/ou negativa) como formador em MAJOG.
- Há algum ponto relevante (positivo ou negativo) sobre o MAJOG em si e sua aplicação que você gostaria de adicionar?
- Como professor de matemática, você percebe outras características que poderiam ser implementadas no MAJOG?